

МАДАНИЯТ ЧОТРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

PEREKRESTOK KULTURY | CROSSROADS OF CULTURE

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪҮЛ КОТИБ:

Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

Исакулова Нилуфар
Жаникуловна - педагогика
фанлари доктори, профессор

Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

Турсунметова Робия Абдулла
кизи - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

Abdujabbarova Musallam
Lapasovna – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Асрор ҚАЮМОВ ЎЗБЕКЛАРНИНГ ОИЛА ШАЖАРАЛАРИДА ГЕНЕАЛОГИК ЎЗЛИКЛАР.....	4
2. Рашидов Асомиддин Зайниддинович МОДА ФЕНОМЕНИ: ТАРИХИ ВА РИВОЖИГА ДОИР АКТУАЛ ТАМОЙИЛЛАР.....	9
3. Лизахан УРАЗМБЕТОВА, Гулбаҳар БЕКНИЯЗОВА ДРАМАТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР ҮСТИНДЕ ИСЛЕЎ.....	15
4. Зарипова Марғуба Абидовна, Хаитова Зилола Патхуллаевна ЗАМОНАВИЙ ЛИБОС ДИЗАЙНИ СОҲАСИ РИВОЖИДА КОНЦЕПТУАЛ МОДА ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Pirnazarov Saubet Maxsetbayevich, Ayapov Salamat Baxievich JIRAWSHILIQ KÓRKEM ÓNERI – BIR AKTYOR TEATRI MISALINDA.....	26
6. Robiya Rizayeva AKTYORLIK SAN’ATIDA GRIMNING BADIY AHAMIYATI.....	30
7. Nazira PRIMBETOVA, Manzura ALEKKEVA QUWIRSHAQ TEATRINIŇ JASLARDIŇ TÀRBIYASINA TÀSIRI.....	34
8. Dilnavoz SATTOROVA SA’DIY XORAZMIY LIRIK ASARLARI KO‘CHIRILGAN MANBALARINING ILMIY TAVSIFI.....	40

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Dilnavoz SATTOROVA

Termiz davlat universiteti magistranti

SA'DIY XORAZMIY LIRIK ASARLARI KO'CHIRILGAN MANBALARINING ILMIY TAVSIFI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7483007>

ANNOTATSIYA

Sa'diy Xorazmiy XIX-asr oxiri – XX-asr boshi o'zbek adabiyotining faol vakillaridan hisoblanadi. Hozirgi kunda shoir asarlari manbalari respublikamizdagi turli kutubxona va fondlarda saqlanmoqda. Sa'diy Xorazmiy mumtoz ijodkorlar an'alarini davom ettirib, ko'plab janrlarda ijod qilgan. Ushbu maqolada adabiyotshunosligimiz tarixida Xiva adabiy muhitining ijodkorlaridan bo'lgan zullisonayn shoir Sa'diy Xorazmiy asarlari manbalari, shoir ijodining o'rganilishi, adabiy ta'sir masalalari haqida ma'lumot berilgan. Sa'diy Xorazmiy ijodi, xususan, shoirning turkiy tildagi lirik asarlari jamlangan devoni qo'lyozmasi, uning tarkibiy tuzilishi hamda devonning toshbosma nusxasi ilmiy tavsifi amalga oshirilgan. Devonning qo'lyozma va bosma nusxalari o'rtasidagi farqli jihatlar haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, Sa'diy Xorazmiy ijodiy merosi jamlangan manbalar, shoir lirikasining janrlar ko'lami haqida ham fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Sa'diy Xorazmiy, devon, qo'lyozma, toshbosma, fond, manba, matn, kotib.

Дилнавоз САТТАРОВА

Магистр Термезского государственного университета

НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ, В КОТОРЫХ ВОШЛИ ЛИРИЧЕСКИЕ ТРУДЫ САЪДИ ХАРЕЗМИ

АННОТАЦИЯ

Саъди Хоразмий – один из активных представителей узбекской литературы конца XIX – начала XX веков. В настоящее время источники произведений поэта хранятся в различных библиотеках и фондах нашей республики. Саъди Хорезми продолжил традиции художников-классиков и творил во многих жанрах. В данной статье представлена информация об источниках творчества известного поэта Саъди Хорезми, являющегося одним из создателей хивинской литературной среды в истории нашего литературоведения, изучения творчества поэта, вопросов литературоведения. В статье осуществлено научное описание творчества Саъди Хорезми, в частности, рукописи дивана, содержащей лирические произведения поэта на тюркском языке, его структура, а также литографическая копия дивана. Приведены различия между рукописью и печатными копиями Девона. Также выражены истоки творческого наследия Саъди Хорезми, жанровый диапазон лирики поэта.

Ключевые слова: Саъди Хорезми, диван, рукопись, литография, фонд, источник, текст, каллиграф.

Dilnavoz SATTOROVA
Master of Termez State University

SCIENTIFIC DESCRIPTION OF SOURCES COVERED LYRICAL COMPOSITIONS OF SA'DI KHOREZMI

ANNOTATION

Sa'di Khorazmiy is one of the active representatives of Uzbek literature of the late 19th - early 20th centuries. Currently, the sources of the poet's works are stored in various libraries and funds of our republic. Sa'di Khorezmi continued the traditions of classical artists and worked in many genres. This article provides information about the sources of creativity of the famous poet Sa'di Khorezmi, who is one of the creators of the Khiva literary environment in the history of our literary criticism, the study of the poet's work, and questions of literary criticism. The article provides a scientific description of the work of Sa'di Khorezmi, in particular, the manuscript of the divan containing the poet's lyrical works in the Turkic language, its structure, as well as a lithographic copy of the divan. Differences between the manuscript and Devan's printed copies are given. The origins of the creative heritage of Sa'di Khorezmi, the genre range of the poet's lyrics are also expressed.

Key words: Sa'di Khorazmi, divan, manuscript, lithograph, fund, source, text, calligrapher.

XIX-asrning oxiri – XX-asrning boshlari Xorazm adabiy muhiti ilm-fan, adabiyot va san'at rivojida alohida o'rin tutadi. Adabiy muhit Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz hukmronlik yillarida yangi qiyofa kasb etib, badiiy adabiyot janr va shakl jihatdan takomilga erishdi. Xiva adabiy muhitining vakillaridan biri Sa'dulla to'ra ibn Sayid Abdullaxon to'ra Sa'diyning adabiy merosi deyarli o'rganilgani yoq. Sa'diyni hayoti va ijodi haqida Laffasiy, Xodimlar o'z tazkiralarda ma'lumot berib o'tganlar [1, 35-36; 2, 50].

Xodimning ma'lumot berishicha, Sa'diyni hech qanday mansabdor bo'lmagan, balki doim hukmdorning yonida birga yurgan. Sa'diyni 20 yoshlaridan she'rlar yozgan [3, 702]. Bayoniy unga ustozlik qilgan, iste'dodi baland bo'lganidan shoir darajasiga erishgan. Shoir she'riyati tahlil etilsa, ular anchayin barkamol lirik asarlar ekani ayon bo'ladi.

O'zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti Qo'lyozmalar fondida Sa'diyni Xorazmiy lirik asarlari ko'chirilgan ko'plab qo'lyozma va toshbosma nusxalari mavjud. Fondga faqatgina shoir asarlari jamlangan manbalardan tashqari, XIX-asr oxiri XX-asr boshlari Xorazm adabiy muhiti vakillari ijod namunalari to'plangan ko'plab to'plam-bayozlarda ham Sa'diyni lirik asarlaridan namunalar kiritilgan. Quyida Sa'diyni she'rlari jamlangan to'plam-bayozlardan ayrimlarining ilmiy tavsifini keltiramiz:

909/2 raqamli qo'lyozma. Ushbu qo'lyozma to'q yashil muqovada bo'lib, uning sheroza (muqovalarni birlashtirib turuvchi qism)si qizil charmdan ishlangan. Qo'lyozma ustida uchta o'yma naqsh (shamsa) bor. Qo'lyozma 1^b - sahifadan boshlanib 325^b - sahifada yakunlanadi. Ushbu manbaning o'lchami 27x17,5 sm. Mazkur qo'lyozmada Sa'diyni lirik asarlari qatorida Sultoni, Sodiq, G'oziy, Asad kabi shoirlarning she'rlari ham jamlangan.

Qo'lyozma matni "Bismillohir-rahmonir-rahimdan" so'ng "Sayyid Muhammad Nosir to'ra zayyada umura al-mutaxxallis bo sultoni ibni Sayyid Muhammadyor Sayyid Muhammad Rahim Baxodirxoni soniy doma va davlatuhu va shavkatuhu" sarlavhasi bilan boshlangan. Shundan so'ng, g'azallar ko'chirilgan bo'lib, ular qizil siyohda raqamlangan va muallifi ko'rsatib borilgan. Ushbu manba Sultoniyni quyidagi matla'li g'azali bilan boshlanadi:

Zihi qodireki sun'idin qilib arz-u samo paydo,
Jahon bog'ida qildi yuz tuman nash-u namo paydo.

Sa'diyni she'rlari esa mazkur qo'lyozmaning 92^b - sahifasidan boshlanadi. Uning g'azallari quyidagi bayt bilan boshlanadi.

Zihi sonei ki suni'g'a oning yo'qdur adad paydo
Xiradg'a fikr etarga zoti pokini ne had paydo.

Shoir she'rlari ko'chirilgan sahifalarda (umuman qo'lyozmaning barcha sahifalarida) poygilar berib borilgan. Ta'kidlash kerakki, ushbu to'plam yuqorida nomlari keltirilgan

ijodkorlarning “devonlari” hisoblanadi. Ushbu manbadagi Sa’diy lirikasi tarkibida 102 ta g’azal raqamlangan holda ko‘chirilgan. Biroq hoshiyalarda ham 28 ta g’azal ko‘chirilgan bo‘lib, ular raqamlanmay ketilgan. Jumladan, 101^b - sahifa hoshiyasida 2 ta, 107^b - sahifa hoshiyasida ikkita 7 baytli, 109^a - sahifalar hoshiyasida esa 3 ta etti baytli, 109^b va 110^a sahifalar hoshiyasida 4 ta, 110^b va 111^a sahifalar hoshiyasida 6 ta, 111^b va 112^a - sahifalar hoshiyasi orasida 3 ta, 112^b va 113^a - sahifalar hoshiyasida 6 ta, 113^b - sahifalar hoshiyasi orasida 2 ta g’azal ko‘chirilgan. Sa’diy g’azallari 113^b - sahifada yakunlanadi. Shu sahifadan shoirning muxammaslari boshlangan. Shoir muxammaslari quyidagi band bilan boshlanadi:

Forig’ o‘lmay dahrning olam asqomi bila,
O‘zni mashg‘ul etmayin aqabi saranjomi bila,
Korim o‘ldi kecha-yu kunduz xalq ikromi bila,
Vahki umrim bo‘ldi zoye’ barcha el komi bila,
Bodayi nob o‘rnig‘a xunob oshomi bila.

118^{ab} - sahifagacha Sa’diyning 9 ta muxammasiga raqam qo‘yib ko‘chirilgan. Aslida muxammaslar soni ham bundan ko‘proq. Chunki 114^a - sahifa hoshiyasidan 116^a - sahifa hoshiyasigacha ya’na 4 ta muxammas ko‘chirilgan. Birinchi muxammas – 7 band, ikkinchi muxammas – 9 band, uchinchi muxammas – 9 band, to‘rtinchi muxammas – 5 band, beshinchi muxammas – 5 band, oltinchi muxammas – 7 band, ettinchi muxammas – 5 band, sakkizinchi muxammas – 7 band, to‘qqizinchi muxammas – 7 banddan iborat. Hoshiyadagi to‘rtta muxammas ham etti banddan iborat. Demak, ushbu manbadagi muxammaslarning jami soni 13 tani tashkil etadi.

Qo‘lyozmaning 119^a - sahifasidan shoir musaddaslari ko‘chirilgan. Musaddaslar quyidagi band bilan boshlanadi:

Alo, ey shohi odil, koni irfon,
Jahon adlingdin o‘ldi bog‘-u bo‘ston,
Saxo-vu adl ila, ey shohi davron,
Qilib sen olam ahlin shod-u xandon,
Siza lutf aylabon, ey koni ehson,
Muborak aylagay to‘yingni Yazdon.

119^a-119^b - sahifalar orasida bitta va 119^a-120^b - sahifalar hoshiyasida ya’na 2 ta musaddas ko‘chirilgan. Jami musaddaslar soni 3 ta. Birinchi va ikkinchi musaddaslar 7 band, uchinchi musaddas esa 5 banddan iborat. 119^b dan 121^b - sahifagacha shoirning 2 ta musabba’ (yettilik) she’ri ko‘chirilgan. Shoir musabba’lari quyidagi bandlar bilan boshlanadi:

1-musabba’:

To jahon boricha bo‘lg‘ay ul shahi shohonimiz,
Uldurur taxti xalofatda Sikandar shonimiz,
Ham adolat osmonida mahi raxshonimiz,
Jud ila baxshishda misli hotami davronimiz,
Yurtimiz uzra hamisha jaddimiz, xoqonimiz,
Shoh bizning shohimiz sulton bizning sultonimiz,
Davr bizning davrimiz, davron bizning davronimiz.

2-musabba’:

Ey taxti malohat uzra sulton,
Dargohinga mehr-u moh darbon,
Tobe’ sanga bo‘ldi jonon,
Mehri raxing o‘ldi chun namoyon,
Zarrot onga jism ila jon,
Bu zor-u hazing‘a lutf etibon,
Vasling mayini onga karam qil.

Birinchi musabba’ 11 band, ikkinchi musabba’ esa 7 banddan iborat. 121^b-124^a-sahifalar orasida Sa’diyning ikkita masnaviysi ko‘chirilgan. Shoir masnaviylari quyidagi baytlar bilan boshlanadi:

1-masnaviy:

Oning ismi bila nomim binosi,
Ki yo'qdur vasfining hech intihosi.

2-masnaviy:

Sano ul xudoyimg'a bo'lsun nisor,
Kamin bandasidur bari tojkor.

124^a dan – 125^b - sahifagacha ikkita qasida ko'chirilgan. Qasidalar quyidagi baytlar bilan boshlanadi:

1-qasida:

Xudovando bori bandangg'a qilg'il lutf ila ehson,
Nasimi rahmatingdin g'uncha ko'nglini qil xandon.

2-qasida:

Holima lutf-u karam aylabon ey soqiy,
To'ldurub gulrang may tutg'il qadah birla mango.

Qasidalar matnidan so'ng sahifa so'ngi (125^b sahifa) da “Mullo Bobojon Tarrox ibn Abdulaziz Maxdum marhumi sanayi bir ming uch yuz yigirma beshlanchi yili” degan qayd mavjud. Shundan so'ng 126^a dan – 127^a - sahifagacha 6 ta, 126^{a-b} - sahifalar hoshiyasida 3 ta, 128^a - sahifada 1 ta, 129^{a-b} sahifada 5 ta, 129^{a-b} sahifa hoshiyasida 5 ta, 130^{a-b} sahifada 5 ta 130^{a-b} sahifa hoshiyasida 5 ta, 131^{a-b} - sahifalar orasida 5 ta, 132^a - sahifada 2 ta g'azal ko'chirilgan. Jami 37 ta g'azal qo'lyozma so'ngi sahifalarida va hoshiyalarda ko'chirilgan. Demak, “devon”da Sa'diyning jami 167 ta g'azali ko'chirilgan.

7092 raqamli qo'lyozma. Bu qo'lyozma jami 54 sahifadan iborat bo'lib, ko'k muqovali yupqa karton bilan muqovalangan. Matn chiroyli nastaliq xatida ko'chirilgan. Muqova ham matn ham ziynatlanmagan. Sahifalarda poygilar berib borilgan. Sahifa yuqorisida kotibning sarlavha raqami qo'yilgan. She'rlar qizil siyohda sarlavhalangan. Qo'lyozma Sa'diy g'azali bilan boshlanadi. G'azallar raqamlangan. 1^b-35^a - sahifalarda Sa'diyning 175 ta g'azaliga raqam qo'yib ko'chirilgan. Aslida g'azallar soni bundan ko'proq. Ya'ni 8^a - sahifa hoshiyasida 11 baytli, 12^a - sahifa hoshiyasida 11 baytli, 12^a - sahifa hoshiyasida ikkita 7 baytli g'azallar ko'chirilgan bo'lib, bular ham raqamlanmagan. Demak, bu qo'lyozmadagi g'azallar soni jami 178 tani tashkil etadi. Qo'yozmaning 35^b-36^a -sahifalarida shoirning 11 ta murabba' she'ri ko'chirilgan. 36^b-44^a - sahifalarda esa Sa'diyning 14 ta muxammasiga raqam qo'yib ko'chirilgan. Aslida muxammaslar soni 15 ta. Ya'ni 37^{a-b} - sahifalar hoshiyasida ham 11 bandli bir muxammas ko'chirilgan bo'lib, raqamlashda bu muxammas e'tiborga olinmagan. Bundan tashqari, qo'lyozmaning 44^a-47^b - sahifalairda 5 ta musaddas, 47^b-49^a -sahifalarida 2 ta musabba', 49^a-51^b - sahifalarda 2 ta masnaviy, 51^b-54^a - sahifalarda 3 ta qasida ko'chirilgan. Negadir, ushbu qasidalarda “Sa'diy” taxallusi yo'q. Ularning ikkitasida Ogahiy taxallusi mavjud. Albatta, bunday noaniqliklarga echim izlash kelgusidagi vazifalardandir. Demak, ushbu manbada faqat Sa'diy lirik asarlari jamlangani e'tiboridan qo'lyozma kolofoniga e'tibor qaratdik. Kolofonda quyidagilar bitilgan: “Alhamdulillah va-l-minna ushbu “Devoni Sa'diy”nikim, bo amri sulton va nodiri davron a'ni Abu-l Muzaffar va-l-Mansur Abu-l-G'oziy Sayyid Muhammad Rahim Bahodirxoni Soniy doma davlata va shavkataning farmoni oliylari bila sanayi 1327 lanchi yili mohi shavvolning o'nlanchisi chahorshanba kuni erdikim, Mulla Boltaniyoz al-mutaxallis bo Nadimiy valadi usta Qurbonniyoz yozib itmomg'a etkurdi. Tammatu-l-kitab ba avni maliku-l-vahhob”. Demak, kotibning fikrlariga tayanib, ushbu manbani “Sa'diy devoni” deb atash mumkin.

8725 raqamli manba. Ushbu to'plam toshbosma manba hisoblanadi. Ushbu to'plamda Murodiy, Farrux, Sultoni, Sodi, Bayoni, Oqil kabi ijodkorlar asarlari qatorida Sa'diyning ham she'rlari ko'chirilgan. Har bir sahifada poygilar berib borilgan. Qo'lyozma matni “Bismillohir-rahmonir-rahimdan” so'ng, “Sa'yid Sa'dulloh to'ra zayyada umrahu al-mutaxallisi Sa'diy Sa'yid Abdulloh to'ra bin Hotamnishon Sayid Muhammad Rahim Bahodirxoni soniy” sarlavhasi bilan boshlanadi. To'plamdagi she'rlar qora siyohda sarlavhalangan va raqamlangan bo'lib, birinchi g'azal:

Zihi qodirlig'ing mazharidur jumlai ashyo,

Nedinkim “kof” u “nun”din aylading kavnaynni barpo - matla'si bilan boshlanadi. Toshbosmaning 30 ta sahifasida Sa'diy lirik asarlari ko'chirilgan. Ushbu manbadagi shoirning lirik

asarlari janriga ko‘ra tasnif etilsa, unda g‘azal, muxammas, musabba‘ kabi she‘rlar borligi ayon bo‘ladi. Jumladan, ushbu manbada Sa‘diy qalamiga mansub 46 ta g‘azal (manbada 47 ta deya raqamlangan, aslida esa 46 ta, ya‘ni 33-g‘azal raqamlashda 34 tarzida notog‘ri raqamlangan), 5 ta muxammas (birinchi muxammas 7 band, ikkinchi muxammas 9 band, uchinchi muxammas 5 band, to‘rtinchi muxammas 14 band, beshinchi muxammas 7 banddan tarkib topgan), ikkitta musabba‘ (birinchi musabba‘ 11 band, ikkinchi musabba‘ etti banddan tarkib topgan), 2 ta masnaviy (birinchi masnaviy 49 bayt, ikkinchisi 37 baytdan tarkib topgan) ko‘chirilgan. Ushbu manbadagi muxammas, musabba‘, masnaviyning boshlanishi aynan 909/2 raqamli qo‘lyozmada boshlangan misralar bilan aynan bir xil. To‘plamning so‘nggi sahifalarida Sa‘diyning ya‘na 4 ta g‘azali raqamlangan holatda berilgan. Demak, to‘plamda Sa‘diyning jami 50 ta g‘azali ko‘chirilgan. Shulardan 12 ta g‘azal fors-tojik tilida, 38 ta g‘azal esa turkiy tildadir. Ushbu to‘plamda Shoirning 5 baytdan 9 baytgacha bo‘lgan g‘azallari berilgan. Ushbu manba shoirning musabba‘ she‘ri bilan yakunlangan. Ya‘ni quyidagi band bilan yakunlanadi:

Sa‘dig‘a karamlar aylab ey moh,
Oshiqdin hisob etib oni goh,
Oni qilibon firibi dargoh,
Bazmingg‘a kelursa qilma ikroh,
Ondin nazringni qilma kutoh,
Bu zor xazing‘a lutf e‘tibon,
Vasling mayini anga karam qil.

Xulosa qilib aytganda, Sa‘diy ijodiy merosi manbalari haligacha to‘liq ilmiy tadqiq etilgani yo‘q. Shoir asarlari manbalarini qiyosiy-matniy tadqiq etish, shu asosda Sa‘diyning badiiy mahoratini aniqlash, uning milliy adabiyotimizda tutgan o‘rnini belgilash dolzarb ilmiy muammolardandir.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar:

1. O‘zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti. Qo‘lyozma № 909/2.
2. O‘zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti. Toshbosma № 7092.
3. O‘zFA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti. Toshbosma № 8725.
4. Бобожон Таррох Ходим. Хоразм шоир ва навозандалари // Табдил этиб нашрга тайёрловчи А. Отамуродова, О. Абдурахимов. Тошкент: “Tafakkur qanoti”, 2011.
5. Лаффасий. Тазкирай шуаро // Нашрга тайёрловчи П. Бобожонов. Масъул муҳаррир М. Абдулҳақимов. Урганч: “Хоразм таҳририяти” нашр бўлими, 1992.
6. Маткаримова С. Табибий – тазкиранавис. Филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент. 2007.
7. Сатторова Д. Хоразм шоири Саъдий ижоди // Научно-практической международной конференции “IV – Артушовские чтения”. Вестник Института, светоч науки, познание истории. – № 1, 2. Том–2. Панжакент, 11–14 июля, 2022.
8. Қосимов Б. Излай-излай топганим. Тошкент: “Адабиёт ва санъат”, 1983.
9. Ғанихўжаев Ф. Аҳмад Табибий. Тошкент: “Фан”, 1978.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ ЖУРНАЛИ

Тақдим этилаётган мақолаларга қўйилган талаблар:

1. Мақолалар ўзбек, инглиз ва рус тилларида минимал 6 саҳифадан иборат бўлиб, Microsoft Word дастурида Times New Roman шрифтида 12 кегль, 1 сатр ораллигида, саҳифалар барча томондан 2 см қолдирилган ҳолда бўлиши шарт.
2. Сатр боши - 1,25 см бўлиб, сатрларни энга тўғирлаш, сўзларни бошиқа қаторга қўчириши автоматик тарзда бўлиши лозим.
3. Биринчи қатор марказдан муаллифнинг фамилияси, исми ва отасининг исми, иккинчи қаторда муаллифнинг иш жойи, лавозими, илмий даражаси ва унвони, e-mail ва телефон рақами, учинчи қаторда саҳифанинг ўртасида бош ва қалин ҳарфлар билан мақоланинг номи ёзилади. Ушбу маълумотлар ўзбек, инглиз ва рус тилларда берилиши лозим.
4. Кейинги қатордан ўзбек, инглиз ва рус тилларида 150-200 сўздан иборат аннотация берилади.
5. Кейинги қатордан ўзбек, инглиз ва рус тилларида калит сўзлар берилади.
6. Кейинги қатордан асосий матн бошланади.
7. Мақолалар илмий аҳамиятга эга бўлиб, улардаги факт ва фикрлар асосланган ҳамда мустақил маъно касб этиши лозим, плагиат ҳолати тақиқланади. Муаллиф фойдаланилган адабиётларни аниқ кўрсатиши, олинган иқтибосларнинг аниқ манбаларини келтириши лозим.
8. Web of science ҳамда Scopus тизимидаги журналлардан иқтибослар олиши мақсадга мувофиқдир.
9. Адабиётларнинг тўлиқ рўйхати асосий матндан сўнг алифбо тартибида кўрсатилиши лозим.

ЖУРНАЛ ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца – 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от центра Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи.
4. В следующей строке аннотация из 150-200 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова.
6. Далее начинается основной текст.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

JOURNAL CROSSROADS OF CULTURE

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The first and last names of the author in the first line, and the title, position, academic degree and title of the author, e-mail address and telephone number in the second line, the name of the article in bold letters in the third line. This information certainly must be entered in Uzbek, English and Russian.
4. An annotation of 150-200 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages.
6. The next line begins with the main text.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.